

УДК 37:36/17:37.01

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ГРАЖДАНИН
XXI ВЕКА» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭТИКО-ПРАВОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ»**

**ACTIVITY OF THE HUMANITARIAN PEDAGOGICAL CENTER “CITIZEN OF THE 21ST
CENTURY” WITHIN IMPLEMENTATION OF THE "ETHIC AND LEGAL EDUCATION
OF CHILDREN AND YOUTH IN THE SOCIETY OF KNOWLEDGE" PROGRAM**

©**Демидов А. А.**

*научный сотрудник,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
эксперт, Агентство стратегических инициатив, г. Москва
aademidov@yandex.ru*

©**Demidov A. A.**

*Researcher, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
Expert, Agency for Strategic Initiatives, Moscow
aademidov@yandex.ru*

©**Третьяков А. Л.**

*ведущий специалист, Северо-Западный институт управления -
филиал РАНХиГС
студент 1 курса магистратуры библиотечно-информационного факультета, Санкт-
Петербургский государственный институт культуры,
г. Санкт-Петербург
andltretyakov@gmail.com*

©**Tretyakov A. L.**

*leading specialist, Northwest Institute of Management - RANHiGS branch
1st year student of Master's of Library and Information Science Faculty,
St. Petersburg State Institute of Culture,
Saint Petersburg
andltretyakov@gmail.com*

Аннотация: в данной статье описаны цели и задачи Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века», а также часть приоритетных направлений деятельности. Освящены последние мероприятия, в которых Центр выступал как один из главных организаторов. Обозначены перспективы развития и сотрудничества Центра с другими партнерами.

Abstract: this article describes the goals and objectives of the St. Petersburg NGO «Humanitarian Pedagogic Centre «Citizen of the XXI century», as well as part of the priorities. Sanctified recent activities in which the Centre acted as one of the main organizers. Perspective of development and cooperation of the Centre with other partners.

Ключевые слова: Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы», информационное общество, кадетство, конференция, МОО «Информация для всех», Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, Н. И. Элиасберг, правовое государство, правовое просвещение, Программа «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний», Санкт-Петербургская общественная организация «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века».

Keywords: State Program «Development of Education for 2013-2020», the information society, Kadetstvo, conference, NGO «Information for All», Principles of State Policy of the Russian Federation in the sphere of legal literacy and legal awareness of citizens, N. I. Eliasberg, legal State legal education, the program «Ethical and legal education of children and young people in the knowledge society», St. Petersburg NGO «Humanitarian Pedagogic Centre «Citizen of the XXI century».

В современном информационном обществе, обществе знаний и правовом государстве особенно важным становится образование молодых граждан, ориентированное не только на знания и компетентность в области реализации своих прав и свобод, а также способность нести ответственность за свои деяния, но и на обращение к гражданским чувствам, духовным и нравственным ценностям, значимым для россиян как носителей определенной исторической традиции.

В рамках данного аспекта необходимо частично освятить модель этико-правового образования детей, разработанную профессором Н.И. Элиасберг.

Отличительными чертами «петербургской модели» этико-правового образования детей и подростков являются целостность и системность, обеспеченность всех этапов единым научным и учебно-методическим комплексом, выраженная воспитательная направленность, нацеленность на формирование нравственной, правовой и политической культуры личности, патриотизма и гражданственности, вычленение вопросов этики и права в содержании гражданского образования в качестве системообразующих, интегрирующих компонентов, создание в учебном процессе «этико-правовой вертикали» в виде специальных учебных курсов.

Учебно-методический комплекс и блок дополнительных материалов по этико-правовому образованию детей и молодежи, созданные под руководством доктора педагогических наук, профессора, члена Экспертного совета МОО «Информация для всех», Заслуженного учителя Российской Федерации, основателя и первого президента Гуманитарного педагогического Центра «Гражданин XXI века», заведующей кафедрой гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Наталии Ильиничны Элиасберг, получили высокую оценку в России. В 2000 году она стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области образования за создание и реализацию первой в стране целостной системы этико-правового образования детей и молодежи. В том же году все учебные программы, входящие в учебно-методический комплект данной системы, были одобрены Федеральным экспертным советом Министерства образования Российской Федерации» [3, с. 2].

В 2005 году «петербургская модель» была одобрена Правительством Санкт-Петербурга в Концепции развития системы образования в Санкт-Петербурге «Петербургская школа 2005-2010 гг.» и рекомендована для распространения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

В связи с этим, на наш взгляд, представляется интересным и актуальным затронуть лишь часть деятельности Н. И. Элиасберг по организации этико-правового образования – кратко описать деятельность и участие в проектах Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века» [1], созданной в 1999 году доктором педагогических наук, профессором Наталией Ильиничной Элиасберг.

Целями данной организации являются:

–объединение педагогов, библиотекарей, ученых, юристов, краеведов, музейщиков, общественных деятелей, представителей деловых кругов для совершенствования гражданского и патриотического воспитания в отечественной школе, защиты прав детей на выживание и свободное развитие;

–создание и реализация инновационных педагогических проектов, ориентированных на повышение эффективности решения образовательными организациями задач воспитания активных и сознательных граждан России, обладающих высокой общей, правовой и политической культурой.

Основные задачи «Гуманитарного педагогического Центра»:

–поддержка усилий образовательных организаций гуманистической направленности, обеспечивающих защиту прав детей и условий для их свободного развития;

–укрепление правовых основ деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга;

–сотрудничество с образовательными организациями и библиотеками в повышении квалификации педагогических работников и руководителей школ для решения задач гражданского воспитания;

–поддержка творчества учителей, воспитателей и библиотекарей в сферах этико-правового, политического, экономического образования, обучения правам человека.

Помимо этого, Гуманитарный педагогический Центр:

–оказывает помощь образовательным организациям, родителям и всем участникам образовательного процесса в подготовке учащихся к жизни в гражданском, демократическом, информационном обществе и в правовом государстве в условиях рыночной экономики;

–способствует пропаганде идей гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина;

–содействует развитию демократических общественных начал в жизни школы в формате школьного самоуправления;

–выявляет, обобщает и распространяет позитивный педагогический и библиотечный опыт;

–распространяет опыт петербургских школ по реализации системы этико-правового образования в регионах России;

–участвует в проведении научных исследований по проблемам гражданского обучения и воспитания, создании инновационных педагогических проектов и др.

Необходимо отметить, что Гуманитарный педагогический Центр организует конференции, семинары, новые проекты. В связи с этим, рассмотрим такой формат деятельности Центра за последнее время, где Центр выступал как один из главных организаторов.

<http://www.bulletennauki.com>

27-28 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге прошла VIII Всероссийская конференция «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России», посвященная памяти Н.И. Элиасберг.

В работе конференции в реальном и виртуальном формате приняли участие почти двести специалистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Башкирии, Бурятии и Татарстана, Волгоградской, Кировской, Новгородской областей, Беларуси, Казахстана и Украины, представляющих сферы образования, науки, культуры, коммуникации, краеведения и туризма, органы власти и управления, социально ориентированные некоммерческие организации и социально ориентированный бизнес.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы О. Н. Смолин в своем приветствии отметил, что Модель этико-правового образования, разработанная Н. И. Элиасберг, является мощным инструментом этического и правового просвещения не только детей и молодежи, но также родителей и представителей «третьего возраста». Смолин выразило уверенность, что разработанный универсальный инструмент развития свойств личности, необходимых современному человеку, способен внести весомый вклад в реализацию профильных законов, «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы».

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге А. В. Шишлов в своем выступлении отметил актуальность и полноту созданного под руководством Н. И. Элиасберг массива информационных, педагогических, учебно-методических, хрестоматийных, справочных, игровых и просветительских материалов по тематике этико-правового, гражданского, патриотического и краеведческого содержания. По его мнению, созданный контент должен быть приведен в систематическое состояние и вполне может и должен быть применен не только в системе образования, но и в сфере культуры, коммуникации и молодежной политики. Во всяком случае, для целей институтов, занимающихся вопросами прав человека ресурсы Петербургской модели этико-правового образования давно и широко используются не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитова отметила результативность и актуальность проведенных ранее тематических конференций с участием Н. И. Элиасберг, а также напомнила, что и международные эксперты в области прав ребенка, человека и правового просвещения очень уважительно относились к созданному профессором Элиасберг научному и педагогическому наследию [3, с. 11-12].

В ходе работы конференции в виртуальном режиме в формате видеоконференцсвязи, с использованием информационных технологий Фонда поддержки образования, прошли презентации:

– нового информационного ресурса «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России» (компакт-диск создан специалистами Информационно-методического центра Василеостровского района Санкт-Петербурга, Университета ИТМО, Фонда поддержки образования и МОО «Информация для всех»;

– библиографического указателя работ Н. И. Элиасберг, созданного доцентом О. Р. Старовойтовой и ведущим специалистом А. Л. Третьяковым и вышедшего в рамках серии «Ученые – педагоги» программы «Сохраненная культура» МОО «Информация для всех»;

– всероссийского проекта «Безопасная информационная среда»;

–проектов по тематике гражданского, патриотического воспитания и информационно-правового образования детей и молодежи в рамках студенческого конкурса социальных проектов «Ты нужен людям!» и других профильных проектов;

–повышения квалификации педагогов обществоведческого профиля и профессорско-преподавательского состава, занимающихся обучением учащихся и студентов по тематике Всеобщей декларации прав человека и Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан с целью повышения толерантности и этико-правового воспитания, распространяемого благотворительным фондом «Молодежь за права человека» в школах и библиотеках Санкт-Петербурга.

Еще одним знаковым событием в деятельности Гуманитарного педагогического Центра явился семинар «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение», организованный совместно с Информационно-методическим центром Василеостровского района и МОО «Информация для всех».

27 февраля 2015 г. в Санкт-Петербурге в рамках реализации Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» прошел семинар «Чтение и краеведческая деятельность в структуре гражданского, патриотического и этико-правового воспитания». В работе семинара приняло участие двадцать пять специалистов библиотек суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов и общеобразовательных школ с кадетскими классами Санкт-Петербурга, а также студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры.

На семинаре были представлены и обсуждены:

1. Программа нового проекта «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение»;
2. Проект электронного периодического издания «Педагогический сборник»;
3. Положение о дистанционном межрегиональном конкурсе в честь празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Живущим – помнить!».

Презентацию проектов провели вице-президент «Гуманитарного педагогического центра «Гражданин XXI века»», руководитель Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» МОО «Информация для всех», методист Информационно-методического центра Василеостровского района О. Р. Старовойтова и ответственный секретарь Правления «Гуманитарного педагогического центра «Гражданин XXI века», – организатор Центра гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг, эксперт МОО «Информация для всех» А. Л. Третьяков.

А. Л. Третьяков рассказал участникам семинара о деятельности Центра гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг и представил сравнительные результаты исследования гражданской и читательской позиции учащихся.

Заведующая библиотекой Морского Кронштадтского кадетского корпуса А. А. Хохлачева в своем выступлении предложила шире привлекать к участию в Конкурсе школы с кадетскими классами, а также поставила вопрос о необходимости методического сопровождения работы библиотеки во вторую (внеучебную) часть дня кадет. Пребывание в библиотеке учащихся в свободное время наиболее рационально и с пользой для детей происходит там, где есть богатые информационные ресурсы, например, Виртуальный Русский музей в Морском Кронштадтском кадетском корпусе, который содержит не только познавательные виртуальные экскурсии, но и различные развивающие игры, пользующиеся интересом у кадет. Вторая половина дня, во многом связанная с поисковой, аналитической работой по изучению старого Петергофа и Лейб-

гвардии Драгунского полка. Возможность проявить себя в данных формах работы привлекает ребят» [4, с. 7].

Заведующая библиотекой Нахимовского военно-морского училища Н.П. Леликова призвала коллег к преодолению существующей межведомственной и межсекторной разобщенности. Обсуждение указанных проблем предложено обсудить на специальной секции Форума школьных библиотекарей летом 2015 года».

Библиотекарь Суворовского военного училища Т. А. Головачева также предложила выступить единой командой на Международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности» (23-24.04.2015 г., Санкт-Петербург) с презентацией уже имеющегося инновационного опыта военно-учебных допрофессиональных учреждений профессиональному сообществу школьных библиотекарей.

Дискуссию у участников мероприятия вызвал вопрос об использовании учащимися Интернета в свободное от учебы время, разрешение или запрещение игр в библиотеке, иные проблемы информационной безопасности, культуры коммуникаций и развития критического мышления учащихся.

Все участники мероприятия отметили организационные трудности в процессе методического обеспечения библиотек кадетских структур. В частности, было отмечено, что Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга не имеет полных списков школ с кадетскими классами и специалиста для работы с ними. Данное обстоятельство, как и отсутствие специальных регламентирующих документов по деятельности библиотек школ с кадетскими классами серьезно затрудняет их работу, обмен опытом, получение информационной поддержки от коллег [4, с. 11].

В ходе семинара было проведено три анкетирования по тематике:

1. выявления потребности специалистов библиотек по организации обслуживания библиографических и полнотекстовых баз данных кадетских структур;
2. выявления и привлечения потенциальных авторов тематического кадетского журнала, формирования тематического плана и редакционного портфеля;
3. выявления отношения участников семинара к основным мероприятиям проекта.

Результат первого анкетирования показал, что обеспеченность библиотек кадетских образовательных организаций и профильных классов электронными образовательными ресурсами не превышает 10% от общего объема фонда и является недостаточной для организации полноценного обслуживания учащихся. Кроме того, специалисты библиотек указали на необходимость организации специализированных баз данных по тематике гражданского, патриотического и этико-правового воспитания и образования и заявили о готовности оказывать посильное содействие в формировании подобных ресурсов. Все респонденты отметили желание стать дистанционными пользователями Центра гражданской, этико-правовой и иной социально-значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг и готовность дистанционно повышать свою квалификацию.

Второй опрос показал, что основными темами, материалы по которым библиотекари готовы представить в журнал – это краеведческая деятельность, организация массовой работы в библиотеках, участие в различных конкурсах, история их образовательных организаций, вопросы информационной безопасности кадет.

Участники семинара одобрили новый проект, выразили готовность участвовать в деятельности Центра гражданской, этико-правовой и иной социально-значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг, дистанционном межрегиональном конкурсе в честь

<http://www.bulletennauki.com>

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Живущим – помнить!» и дистанционном повышении квалификации. Кроме того, сложилось общее мнение о необходимости консолидации библиотек военно-учебных заведений и школ с кадетским классами, представления опыта их работы в рамках отдельной секции Форума школьных библиотекарей Русской школьной библиотечной ассоциации (июль 2015 г., Пушкинские Горы) и на Международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности» (23-24.04.2015 г., Санкт-Петербург). Отдельным пожеланием было выявление всех Санкт-Петербургских школ с кадетским классами, а также библиотекерей подобных учебных заведений из других регионов и вовлечение их как в проект в целом, так и в отдельные его мероприятия [4, с. 13].

На наш взгляд, деятельность «Гуманитарного педагогического Центра «Гражданин XXI века»» напрямую связана с основными положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 гг., на сегодняшней день существующей как законопроект. Интерес в прикладном плане представляет возможность реализации с использованием инструментария Модели этико-правового образования следующего положения – «формирование российской гражданской идентичности, успешная социализация детей и молодежи» [5, с. 4], а также гражданственности, которая определяется как «служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания» [5, с. 4].

По мнению разработчиков Стратегии, необходимо «...эффективное внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия...» [5, с. 6-7].

Подводя итоги, необходимо отметить социальную значимость и общественную необходимость деятельности Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века»» не только в рамках реализации Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» межрегиональной общественной организации в поддержку построения информационного общества «Информация для всех», но и в рамках информационно-методического сопровождения современного образовательного процесса, обобщения и распространения инновационного педагогического опыта среди учителей регионов Российской Федерации.

Безусловно, описанный выше опыт деятельности Гуманитарного педагогического Центра представляет лишь только часть того потенциала и возможностей, который хранит в себе заложенный основателем Центр.

Описанные выше мероприятия – это только начало большого пути Центра. В дальнейшем планируется сотрудничество и совместные проекты с Центром гражданской, правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг [6].

Список литературы:

1. Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века». Режим доступа: <https://www.facebook.com/CenterCitizen21?fref=ts> (дата обращения: 11.02.2016).
2. Демидов А. А. Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний / Режим доступа: <http://www.ifap.ru/projects/elias.htm>, свободный (дата обращения: 10.02.2016).
3. Демидов А. А. VIII Всероссийская конференция «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России»: результаты и

<http://www.bulletennauki.com>

перспективы // Публичная политика-2014: сб. ст. / под ред. М. Б. Горного и А. Ю. Сунгурова. Санкт-Петербург, 2015. С. 10-19.

4. Старовойтова О. Р., Демидов А. А., Третьяков А. Л. На семинаре в ИМЦ Василеостровского района представлен проект «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение». Режим доступа: <http://www.ifap.ru/pr/2015/n150310b.pdf>, (дата обращения: 11.02.2016).

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2020 годы / Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http://www.komobr46.ru/text%20doc/news/13_02_2015.pdf, свободный (дата обращения: 12.02.2016).

6. Центр гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг. Режим доступа: <http://schoolinfo.spb.ru/index.php/cont/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg>, свободный. (дата обращения: 09.02.2016).

References:

1. Gumanitarnyj pedagogicheskij Centr «Grazhdanin XXI veka». Rezhim dostupa: <https://www.facebook.com/CenterCitizen21?fref=ts> (data obrashhenija: 11.02.2016).

2. Demidov A. A. Jetiko-pravovoe obrazovanie detej i molodezhi v obshhestve znaniy / Rezhim dostupa: <http://www.ifap.ru/projects/elias.htm>, svobodnyj (data obrashhenija: 10.02.2016).

3. Demidov A. A. VIII Vserossijskaja konferencija «Peterburgskaja model' jetiko-pravovogo obrazovanija detej i molodezhi – vospitanie grazhdanina Rossii»: rezul'taty i perspektivy // Publichnaja politika-2014: sb. st. / pod red. M. B. Gornogo i A. Ju. Sungurova. Sankt-Peterburg, 2015. S. 10-19.

4. Starovojtova O. R., Demidov A. A., Tret'jakov A. L. Na seminare v IMC Vasileostrovskogo rajona predstavljen proekt «Kadetstvo. Informacija. Vospitanie. Chtenie». Rezhim dostupa: <http://www.ifap.ru/pr/2015/n150310b.pdf>, (data obrashhenija: 11.02.2016).

5. Strategija razvitija vospitanija v Rossijskoj Federacii na 2015-2020 gody / Ministerstvo obrazovanija i nauki RF. Rezhim dostupa: http://www.komobr46.ru/text%20doc/news/13_02_2015.pdf, svobodnyj (data obrashhenija: 12.02.2016).

6. Centr grazhdanskoj, jetiko-pravovoj i inoj social'no znachimoj informacii pamjati professora N. I. Jeliasberg. Rezhim dostupa: <http://schoolinfo.spb.ru/index.php/cont/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg>, svobodnyj. (data obrashhenija: 09.02.2016).

*Работа поступила в редакцию
29.02.2016 г.*

*Принята к публикации
02.03.2016 г.*